

LUCIO COSTA: TRÊS OBRAS E A CRIAÇÃO DO LUGAR EM CIDADES BRASILEIRAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

Resumo

A finalidade deste trabalho é realizar uma análise crítica de três obras exemplares de Lucio Costa, construídas em cidades brasileiras de pequeno e médio porte, cujo pressuposto de criar o lugar, conforme identificamos, foi condição relevante. Para tanto, selecionamos o Museu Nacional das Missões, construído junto às ruínas de São Miguel - RS (1937); a Residência Saavedra, localizada em Correias - RJ (1942-44) e o Park Hotel, em Nova Friburgo - RJ (1944). Nos três casos escolhidos para estudo, de distintos programas, busca-se investigar a ênfase dada ao lugar no processo de projeto do arquiteto, considerando ainda que a comparação entre as obras selecionadas para exame reforça o entendimento do destaque dado a esta questão por aquele que foi o mentor da arquitetura moderna brasileira. O Museu Nacional das Missões é, sem dúvida, das três, a mais reconhecida quanto a este aspecto. Sua implantação recria a praça central do povoado missioneiro e a simples inserção do museu propriamente dito e da casa do caseiro, garantem tal delimitação. A Residência Saavedra, inserida em meio à paisagem natural, não possui qualquer referência construída ao seu redor, sua implantação original é composta por duas grandes barras horizontais elevadas, constituindo um “L” que define um conjunto de espaços com diferentes hierarquias. O Park Hotel São Clemente parece não ter sido pensado de forma diferente das outras duas obras. Projetado igualmente na condição de marco referencial, é ele quem delimita através de sua implantação, que demarca o espaço ao seu redor. Deste conjunto de obras de Lucio Costa, do final dos anos 30 e início dos anos quarenta do século passado, é discutido neste trabalho, principalmente, o modo de relacionar e criar espaços em regiões de baixa densidade e relevante entorno natural.

LUCIO COSTA: TRÊS OBRAS E A CRIAÇÃO DO LUGAR EM CIDADES BRASILEIRAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

Introdução

A historiografia registra a inquestionável relevância da obra de Lucio Costa, mentor e protagonista da arquitetura moderna brasileira, embora muitos de seus projetos e obras, carregados de significado, ainda hoje apresentem aspectos pouco explorados. Este trabalho visa discorrer principalmente sobre um destes aspectos - o lugar, suas hierarquias, seus limites e suas conexões em três significativas obras de Costa.

A palavra “lugar” tem sua origem na expressão latina *locus* e sua compreensão, normalmente, está associada também ao espaço territorial, o chamado *luogo* em italiano. Tais expressões colaboram para entender o lugar como algo que não está relacionado apenas a uma posição geográfica, aos limites espaciais de uma determinada obra arquitetônica, mas ao entendimento do espaço físico coligado ao contexto sócio, político econômico, cultural e físico, constituindo o chamado lugar temporal como bem definiu DANTAS¹, assim como, na definição de NORBERG-SCHULZ², o ato fundamental da arquitetura é compreender a vocação do lugar, ou ainda, nas palavras do arquiteto japonês Tadao Ando, a finalidade da arquitetura é basicamente a construção do lugar.³

Nos três exemplares arquitetônicos que abrigam distintas funções, escolhidos para análise e apresentados a seguir, o Museu Nacional das Missões, construído junto às ruínas de São Miguel - RS (1937); a Residência Saavedra, localizada em Correias - RJ (1942-44) e o Park Hotel, em Nova Friburgo - RJ (1944), Lucio Costa revela a sua capacidade de compreender e dominar a composição do lugar, procurando estabelecer hierarquias e construir o seu espaço de entorno imediato. As três foram projetadas e construídas após o período de formação moderna de Lucio Costa, que se estendeu desde a sua atuação como diretor da Escola Nacional de Belas Artes, a sociedade estabelecida com Gregori Warchavchik, até o período chamado por ele de *chômage*, onde se dedicou a aprofundar seus estudos a respeito da obra de Walter Gropius, Mies Van der Rohe e, sobretudo, Le Corbusier.

É a partir de 1936 que Lucio Costa assume a liderança da modernização da arquitetura brasileira com a oportunidade de realizar em equipe o projeto do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP), solicitado pelo então ministro Capanema, após frustrado resultado de concurso público que não atingiu os propósitos governamentais. O convite à Le Corbusier, autorizado pelo então ministro, para atuar como consultor no projeto do Ministério se desdobrou em outro projeto importante - a Cidade Universitária do Brasil. Em 1937, Lucio Costa passa a participar do então SPHAN, sob a coordenação de Rodrigo de Melo Franco de Andrade em parceria com Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco e Sérgio Buarque de Holanda. É neste contexto que Lucio Costa aprofunda seu conhecimento a respeito da arquitetura colonial brasileira.

A (re)construção do lugar no Museu das Missões

¹ DANTAS, Carlos Felipe Albuquerque. **A “transformação do Lugar” na arquitetura contemporânea**: Brasília, UNB, 2007.

² NORBERG-SCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar (1976). In: NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para arquitetura**: antologia teórica 1965-95. São Paulo: CosacNaify, 2006, p. 459

³ ANDO, Tadao. Por novos horizontes na arquitetura (1991). In: NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para arquitetura**: antologia teórica 1965-95. São Paulo: CosacNaify, 2006, p. 493

É a partir da peregrinação pelos Sete Povos das Missões associada ao estudo da história da implantação dos diversos povoados, segundo COSTA (1995, p. 488), que se pode ajuizar mentalmente o que foram estes povos na época do seu florescimento. Esta busca em procurar entender minuciosamente o espaço em que faria sua intervenção revela o cuidado do arquiteto para estabelecer uma relação projetual harmoniosa. Sem ferir os princípios utilizados pelos construtores do povoado, Costa estabelece uma relação de respeito e reconhecimento da estrutura pré-existente ao localizar o Museu e a Casa do Caseiro no local escolhido.

Figura 1: Planta-baixa, maquete eletrônica (modelo 3D) e fotografia do Museu das Missões. Fonte: Material produzido pela equipe de pesquisa em andamento “Lucio Costa: Obra Completa”. Ver mais em www.dspace.uniritter.edu.br.

Com base no princípio geométrico de conservar o vértice para construir ou manter um determinado volume, pois mesmo considerando que a aresta não esteja totalmente presente, o vértice permite a leitura do todo, uma vez que indica o início ou fim de um determinado segmento de reta, Lucio Costa garante que ao se observar o conjunto

formado pela igreja, o museu e a residência do caseiro se recrie as dimensões e se perceba os limites da antiga praça missioneira.

Deste modo, o que se alcança é a possibilidade de gerar espaço, ou melhor, retomar a forma da antiga praça, definir uma região, um lugar, através do posicionamento do novo edifício. Esta percepção é o fator que fortalece, pois cria o lugar físico, material e perceptível. A implantação do novo edifício alinhado com o eixo principal da antiga igreja em uma solução aparentemente óbvia resultaria na indefinição de tais limites com a consequente perda da noção da praça.

Lucio Costa, além de possibilitar a compreensão da forma da antiga praça, também está preocupado em apresentar uma solução que, embora reutilize o próprio material encontrado no sítio missioneiro na construção do museu e da casa, cria um espaço baseado nos princípios vigentes da Nova Arquitetura. Nesta obra ele utiliza a continuidade espacial permitida pelos espaços fluídos, a flexibilidade, a liberdade do plano vertical pela supressão inicial da vedação do edifício e a pureza volumétrica do volume maciço da residência em conjunto como volume único do museu. A diferenciação quanto ao sistema de vedação, onde a residência apresenta uma constituição murada se contrapõe ao museu fazendo uma identificação volumétrica e funcional.

A construção do lugar na Residência do Barão de Saavedra

Em 1942 Lucio Costa foi convidado pelo Barão de Saavedra a projetar a sua residência, situada em Correias, nos arredores de Petrópolis. Implantada em meio ao verde e sem qualquer referência edificada nas proximidades, a residência organiza o espaço ao seu redor de modo particular. Seu programa foi distribuído em dois pavimentos, o primeiro destinado ao acesso e ao serviço e o superior aos ambientes principais.

Figura 2: Situação da residência em relação à estrada/rio e esquemas compositivos.

A configuração da residência organizada em duas barras perpendiculares formando um “L” tem como intenção a definição de algumas hierarquias. O grande “L” do pavimento superior demarca o espaço ao redor estabelecendo uma região interna e outra externa. Em tal configuração, quando analisada em conjunto com as características funcionais observadas em planta, percebe-se que a região interna, voltada para a estrada, tem por característica principal abranger as áreas de circulação horizontal e sanitários, compreendidas em uma faixa de pequeno calibre. No lado externo deste “L”, voltado para a direção sudeste e nordeste, estão localizados os ambientes que constituem a faixa de maior extensão do programa, formada principalmente pelos dormitórios, salas de estar e jantar. Tal organização periférica no lado externo do “L” dispõe assim, os setores de permanência prolongada voltados para o rio, com vista panorâmica da região.

O caminho que conduz à residência se bifurca criando duas possibilidades de acesso, o principal liga diretamente com o hall na parte inferior do “L” junto à face externa, já o outro, secundário, acessa o serviço, no espaço formado entre a casa e a estrada, no interior do “L”. Nesta obra, o “L” define uma região social e outra de serviço e o pátio interno é limitado por um muro que encerra esta região.

Do ponto de vista do lugar temporal, esta residência apresenta um equilíbrio entre os preceitos modernos de estrutura independente, fachada livre, liberação do solo através do uso de pilotis e pureza volumétrica. A materialidade diferenciada do pavimento térreo reforça a noção de zoneamento funcional entre os dois pavimentos.

A construção do lugar no Parque Hotel São Clemente

Construído em Nova Friburgo, com o objetivo de sediar um hotel de caráter provisório para dar apoio à implantação do novo loteamento, o projeto é caracterizado pela utilização de um fragmento de *redent* com o propósito de organizar o espaço adjacente. Situado a aproximadamente 50 m do lago do parque, o hotel apresenta seus ambientes principais voltados na direção norte, mesma direção da vista do lago que se encontra uns 8 metros abaixo do nível do hotel.

Constituído por uma barra voltada para o norte de dois pavimentos. O primeiro pavimento, ao rés do chão, abriga o setor social e possui vedação constituída por panos envidraçados. No segundo pavimento, um volume branco de alvenaria contém os apartamentos. As demais partes do *redent* abrigam a cozinha e o setor de apoio, todos no pavimento térreo. Esta disposição composta por um duplo “L” estabelece uma série de hierarquias e diferenciações espaciais.

A barra norte em sua face sul se apresenta recuada em relação à via de acesso e estabelece uma gradiente entre o espaço público e semipúblico preparando a entrada privada do hotel. Tal espaço atua como pátio de entrada. Na diagonal oposta surge o outro pátio para onde estão voltadas as fenestranças de serviço, pois seu acesso ocorre diretamente pela via. No entanto, este espaço assume uma hierarquia secundária em relação ao pátio social, pois é frontal à varanda e ao estar, vinculada, portanto, à principal visual. Esta diferenciação gerada pelo recuo dos planos da face norte estabelece uma hierarquia espacial.

Figura 3: Implantação, plantas do térreo, 2 pavimento e foto do Hotel São Clemente. Fonte: Material produzido pela equipe da pesquisa em andamento “Lucio Costa: Obra Completa”. Ver mais em www.dspace.uniritter.edu.br.

A distinção possibilitada pelo duplo “L” permite a criação de espaços hierarquicamente caracterizados sem com isto definir uma fachada principal e outra de fundos. Respeitando os princípios modernos, a casa está envolta pelo espaço aberto. A diferenciação entre os espaços se dá principalmente devido à configuração dos planos verticais estabelecidos pelo edifício.

A associação desta obra a modernidade, não está apenas vinculada a inserção do prédio em meio ao parque. Em relação à materialidade, Lucio Costa estabelece um diálogo com o entorno, uma vez que se utiliza de matérias locais, como a pedra e a madeira, além de se valer dos brises junto à recreação, constituídos também pela cobertura das sacadas e os planos de divisão entre as mesmas.

Outro aspecto importante diz respeito à diferenciação volumétrico/funcional registrada através dos materiais que caracterizam suas distintas partes, tais como: o volume de alvenaria branca dos dormitórios, a madeira escura da circulação horizontal do segundo pavimento, a circulação vertical em pedra irregular, os planos envidraçados do pavimento térreo na área social e ainda, o volume de alvenaria branca ao rés do chão, destinado ao apoio.

Considerações Finais

O Museu Nacional das Missões é, sem dúvida, das três, a obra mais reconhecida quanto a este aspecto. Sua implantação recria a praça central do povoado missioneiro e a simples inserção do museu propriamente dito e da casa do caseiro, garantem tal delimitação. A Residência Saavedra, inserida em meio à paisagem natural, não possui qualquer referência construída ao seu redor, sua implantação original é composta por duas grandes barras horizontais elevadas, constituindo um “L” que define um conjunto de espaços com diferentes hierarquias.

O Park Hotel São Clemente parece não ter sido pensado de forma diferente das outras duas obras. Projetado igualmente na condição de marco referencial, é ele quem delimita através de sua implantação, que marca o espaço ao seu redor.

Por fim, resumindo, as três obras apresentadas neste trabalho demonstram três situações particulares de uso do “L” como elemento capaz de organizar e definir o espaço aberto. O Museu das Missões o apresenta como vértice da praça, a residência Saavedra o utiliza como definidor do espaço de serviço junto à estrada e o espaço principal voltado ao rio. Por fim o Hotel São Clemente utiliza o “L” duplo como organizador dos pátios social e de serviço.

Bibliografia:

- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil** - São Paulo. Editora Perspectiva, 2002.
- CANEZ, Anna Paula; SILVA, Cairo Albuquerque da (Org.). **Composição, partido e programa: uma visão crítica de conceitos em mutação**. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010.
- CAVALCANTI, Lauro - **Quando o Brasil era Moderno: guia de arquitetura 1928-1960**, Rio de Janeiro. Aeroplano, 2001.
- COSTA, Lucio; Alberto Xavier (Org.). **Lúcio Costa: sobre arquitetura**. Porto Alegre: UniRitter, 2007. Edição fac símile do livro de mesmo título publicado em 1962.
- COSTA, Lucio; Alberto Xavier. (Org.). **Lúcio Costa: sobre Arquitetura**. CEUA: Porto Alegre, 1962.
- COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. Empresa das Artes: São Paulo, 1995.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões Brasileiras sobre um passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45**. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Université de Paris VIII, Paris, 2002. CDROM.
- DANTAS, Carlos Felipe Albuquerque. **A “transformação do Lugar” na arquitetura contemporânea**, Brasília, UNB, 2007.
- NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para arquitetura: antologia teórica 1965-95**. São Paulo: CosacNaify, 2006.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2002.
- WISNIK, Guilherme. **Lucio Costa**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001
- XAVIER, Alberto. **Depoimento de uma Geração: arquitetura moderna brasileira**. São Paulo. Cosac & Naify, 2003.